

**ҚОҒОЗ ВА ҚОҒОЗ МАҲСУЛОТЛАРИ, НЕФТЬ ВА ГАЗ САНОАТИ
УЧУН СТАБИЛЛОВЧИ РЕОГЕНТ – NaKMS ИШЛАБ ЧИҚАРИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЎЗЛАШТИРИШ**

Жовлиев Сарвар Мустафо ўгли

ҚарМИИ “Физика ва электроника” кафедраси ўқитувчиси

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақолада маҳаллий павловния дарахтидан органик реагентлар, қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефть ва газ саноати учун стабилловчи реогент – NaKMS нинг олиниш бочқичларини ўзлаштириш тадқиқотлари алоҳида касб эгаллайди.

Калит сўзлар: Карбоксиметилселлюлоза, тадқиқот, павловния, реагентлар, қоғоз, қоғоз маҳсулотлари, нефть ва газ.

**ОСВОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ – NaKMЦ ДЛЯ БУМАГИ И
БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ, А ТАКЖЕ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Жовлиев Сарвар Мустафо ўгли

Преподаватель кафедры «Физика и электроника» КарМИИ

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

Аннотация: В данной статье особое внимание уделено исследованиям по извлечению органических реагентов, бумаги и бумажных изделий, а также реагента-стабилизатора для нефтегазовой промышленности - NaKMC из местного павловского дерева.

Ключевые слова: Карбоксиметилцеллюлоза, научные исследования, павловния, реагенты, бумага, изделия из бумаги, нефть и газ.

**MASTERING THE TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF
STABILIZING REAGENT – NaKMS FOR PAPER AND PAPER PRODUCTS,
AS WELL AS THE OIL AND GAS INDUSTRY**

Jovliyev Sarvar Mustaf o'g'li

Teacher of the "Physics and Electronics" department of QarMII

e-mail: jovliyev19sarvar96@gmail.com

Abstract: In this research work, the research on the development of organic reagents, paper and paper products from the local pavlovnia tree, as well as the extraction barrels of stabilizing reagent – NaKMS for the oil and gas industry, occupies a special place

Key words: Carboxymethylcellulose, research, pavlovnia, reagents, paper, paper products, oil and gas.

Президентимизнинг 2018 йил 25 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кимё саноатини жадал ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-3983 сон, ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот натижалари муаян даражада хизмат қилади. Мазкур тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг «Кимёвий технологиялар ва нанотехнологиялар» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.

Ушбу тадқиқот ишида маҳаллий павловния дарахтидан органик реагентлар, ҳамда композит материаллар олиш жараёнига йўналтирилган бўлиб, асосан, целлюлоза эфирини олиш жараёни тадқиқоти даврида турли факторларнинг унинг сифат кўрсаткичларига таъсирини, ҳамда қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган NaKMЦ нинг физик-

кимёвий ҳамда механик-структуравий хоссалари ва қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaKMЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштириш тадқиқотлари алоҳида касб эгаллайди. Импорт ўрнини боса оладиган, экспортга йўналтирилган маҳсулот турларини ишлаб чиқаришга жорий этиш муҳим назарий ҳамда амалий аҳамиятга эга.

Тадқиқот Тошкент инновацион кимёвий технологиялар илмий – тадқиқот институти ҳамда Тошкент кимё-технология институтининг илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ ИОТ-2015-7-18 «Пахта тозалаш саноати чиқиндилари (линт, угар, улюк, циклон момиғи ва бошқа чиқиндилар) асосида кимёвий қайта ишлашга яроқли бўлган турли маркалардаги целлюлоза олиш ва ишлаб чиқаришга жорий этиш» (2015-2016 йй.), А-12-23 “Таркибида целлюлоза сақловчи саноат корхоналарининг толали чиқиндиларидан турли соҳалар учун қоғоз композитлари олиш технологиясини яратиш ва соҳа тармоқларида қўллаш” (2016-2018 йй.), ИОТ 2017-7-6 “Целлюлоза ва маҳаллий хомашёлар асосида декоратив штукатурка суюқ девор гул қоғозларини олишнинг инновацион технологиясини яратиш ва саноат миқёсида ишлаб чиқаришга жорий этиш” (2016-2018 йй.) мавзусидаги инновацион ва амалий лойиҳалар доирасида бажарилган.

қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари учун кимёвий органик реогент – NaKMЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштирилган;

целлюлоза эфирини олиш жараёни тадқиқоти даврида турли факторларнинг унинг сифат кўрсаткичларига таъсирини тадқиқ этилган;

қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган NaKMЦ нинг физик-кимёвий ҳамда механик-структуравий хоссаларини ўрганилган;

павловния дарахти целлюлозасидан қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари олиш жараёни, ҳамда олинаётган қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари таркибини маҳалилаштириш босқичлари тадқиқ этилган;

қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaKMЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштирилган, маҳаллий павловния дарахти целлюлозасидан олинган қоғоз намуналарининг ишлаб чиқилган рецептуралари бўйича физик-кимёвий ҳамда механик-структуравий хоссаларини ўрганиш ва ундан органик реагентлар ҳамда қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари олиш технологиясини принципиал схемасини ишлаб чиқилган.

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:

Целлюлоза олиш учун павловниядархтининг иккиламчи маҳсулотлари, жумладан пайраҳалари фракцияларга ажратилган ва жараёни математик моделлаштириш асосида целлюлоза ажратиб олиш учун реагентлар сарфининг миқдори аниқланган;

қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaKMЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштирилган;

қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaKMЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштирилган, маҳаллий павловния дарахти целлюлозасидан олинган қоғоз намуналарининг ишлаб чиқилган рецептуралари бўйича физик-кимёвий ҳамда механик-структуравий хоссалари ўрганилган.

Тадқиқотнинг натижаларини жорий қилиниши.

Қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaKMЦ олиш технологиясини яратиш бўйича олинган илмий натижалар асосида;

қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaKMЦ дан бурғулаш қоришмалари учун стабилловчи реагент олиш технологияси “INNOVATIVE CHEMICAL TECHNOLOGIES” МЧЖда амалиётга жорий этилган (“Гиссарнефтгаз” Ўзбекистон-Швейцария қўшма корхонасининг 2023 йил 26 апрелдаги 239-01/04-сон маълумотномаси). Натижада, маҳаллий хомашёлар асосида кимёвий қайта ишлашга яроқли целлюлоза олиш имконини берган.

1-жадвал

Na- КМЦ 75В (Карбоксиметилцеллюлоза)

Маҳсулот кўрсаткичлари: Клей Na-КМЦ 75/400, 75 ГОСТ бўйича , ТУ: ТУ 2231-034-07507908-2001, ТУ 6-55-40-90:

Таркиби, физик – кимёвий хоссалари:

Кўрсаткичлари	ТУ 6-55-40-90
Ташқи кўриниши:	Майда кукунсимон, толалардан таркиб топган оқ ва қаймоқ кўринишгачан
Таркибидаги намлик даражаси, %	15, кўп эмас
Асосий модда миқдори, %	45, кам эмас
Карбоксил группалари билан ўрин алмашиш даражаси	65-85 оралиғида
Полимерланиш даражаси	400, кам эмас
Маҳсулотнинг сувда эрувчанлиги, %	98, кам эмас
Водород кўрсаткичи, рН 1,5% сувли эритмадаги,	8-11

Олинган қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, ҳамда нефт ва газ саноати учун стбилловчи реогент – NaКМЦ намуналарининг сифат кўрсаткичлари ГОСТ бўйича , ТУ: ТУ 2231-034-07507908-2001, ТУ 6-55-40-90 да келтирилган талаб кўрсаткичларига мос тушиши аниқланди (1-жадвал). Натижалар ижобий деб топилди ва ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш таклифи илгари сурилди.

ХУЛОСА

1-Қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари учун кимёвий органик реогент – NaKMЦ нинг олиниш бочқичларини ўзлаштирилди;

2-Целлюлоза эфирини олиш жараёни тадқиқоти даврида турли факторларнинг унинг сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилди;

3-Қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган NaKMЦ нинг физик-кимёвий ҳамда механик-структуравий хоссалари ўрганилди;

Адабиётлар

1. Коржавов М. Ж. Проблемы классической физики конца XIX века. Возникновение квантовой теории // " ENGLAND" MODERN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY: PROBLEMS AND SOLUTION. – 2023. – Т. 10. – №. 1.

2. Korjavov M. J. KVANT FIZIKASIDA DETERMINIZM TAMOILINI RAD ETISH //Results of National Scientific Research International Journal. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 220-229.

3. Tursunov Q.Sh., Eshmirzayeva M. A., Qorjavov M. J. Questions of the Methodology of Knowledge in Text books Physics of the New Generation //International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS). – 2021. – Т. 3. – С. 18-22.

4. Jovlievich K. M. Some Methodological Methods Of Solving Issues From Quantum Physics //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – Т. 5. – С. 188-192.

5. Jovliyev Sarvar Mustafo o'g'li. (2022). MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISH VA TAXLIL QILISH STATISTIK USULLARINING YETTI INSTRUMENT USULLARI // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(6), 41–45.

6. Jovliyev Sarvar Mustafo o'g'li. (2022). TEXNIKA OLIY O'QUV YURTLARI TA'LIMIDA KEYS TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH // EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(5), 791–794

7. Тураев З.Б., Юсупов Р.Э., Эшонкулов М.Н., Жовлиев С.М., Алмарданов Х.А., Хатамов И.А. Применение солнечных концентраторов для приема альтернативного топлива через устройство гелиопиролиза //UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. – 2021, Март. –№. 3(84). С. 8-11.
8. Zhovliev SM. Specialty of technological processes and production automation – profession of the XXI century // ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. –2021, May. –Т.2. №.05. –С. 15-19.
9. Raximov A.X., Jovliyev S.M. Xolbutayeva X.E. RADIO MONITORING AND RECOGNITION OF RADIO EMISSIONS RADIO ELECTRONIC EQUIPMENT // International Journal For Innovative Engineering and Management Research. –2021, April. –Т.10. №.4. –С. 506-507.
10. Mallayev A.R., Sharipov G.Q., Sodikov A.R., Zhovliev S.M. Mathematical modeling of dynamics formation of hydrates at pipeline natural gas transport // International Journal For Innovative Engineering and Management Research. –2021, April. –Т.10. №.4. –С. 31-35.
11. Jovliyev S. M. TURLI TIZIMDAGI O ‘LCHASH ASBOBLARNI TEKSHIRISH VA XATOLIKLARINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 283-290.
12. Jovliyev S. M. O ‘LCHASH NATIJALARINI QAYTA ISHLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 264-269.
13. угли Жовлиев С. М. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЙ. ЗАКОН ГЕЙЗЕНБЕРГА //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 655-660.
14. Norboyev O. N., Jovliyev S. M. MATLAB DASTURINIG SIMULINK PAKITIDAN FOYDALANIB KONTUR TOKINI IMITATION MODELLASHTIRISH VA OPTIMALLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 870-881.
15. Norboyev O. N., Jovliyev S. M. DONNI MAYDALASH TEXNOLOGIK JARAYONINI AVTOMATLASHTIRISH TAVSIFI VA TAHLILI

//Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 615-626.

16. JOVLIYEV S. M. O. G. L. I. QURILISHDA SIFAT NAZORATINI TASHKIL ETISH VA QURILISH MAHSULOTLARINING SIFATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR //ИНТЕРНАУКА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью" Интернаука". – С. 5-7.